

ПИЛОН УСТУНЛАРНИНГ СТЕРЖЕН ВА ПЛАСТИНА МОДЕЛЛАРИГА СЕЙСМИК ТАЪСИРЛАР НАТИЖАСИДА БИНОЛАРДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН КЎЧИШЛАРНИ ТАҚҚОСЛАШ

А.А. Ходжаев¹, О.К. Комилов²

¹Илмий раҳбар: т.ф.д, проф (Тошкент Турин политехника университети).

²ТАҚИ магистранти: (Тошкент архитектура-қурилиш)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504279>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022
Ma'qullandi: 23- aprel 2022
Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Пилон, зилзила таъсири,
ўқ бўйлаб кўчиш

ANNOTATSIYA

Мақолада бинонинг устунлари икки ҳол бўйича зилзила (сейсмик) таъсирлари натижасида ўқ бўйлаб кўчишининг таҳлили кўриб чиқилади. Бинонинг устунлари унинг зилзила (сейсмик) таъсирлари натижасида бинонинг ўқлар бўйлаб кўчишига маълум миқдорда қаршилиқ кўрсатади. Бу қаршилиқларни аниқроқ натижа олиш учун пилонларни икки ҳол бўйича стержен ва пластина ҳолларида моделлаштирилди.

Бинонинг устунлари унинг зилзила (сейсмик) таъсирлари натижасида бинонинг ўқлар бўйлаб кўчишига маълум миқдорда қаршилиқ кўрсатади. Бино конструктив тизимининг тури ва унинг юк кўтарувчи элементлари жойлашувига ва уларнинг кесим юзалари катта аҳамиятга эга.

Асосий қисм. Устунлари стержен ҳолида моделлаштирилган "Пилон" 500x1000 кесимли темирбетон каркасларда сейсмик кучлар натижасида ҳосил бўлувчи кўчишларни (1-3-жадваллар) Лира ПК 10.10 дастурининг натижаларни график усулда чоп этиш функцияси ёрдамида кўриб чиқамиз (1-7-расмлар).

1-жадвал – Ҳисобий зўриқишлар жамланмаси коэффицентлари

Юклар	Юклар номи	Юклар тури	Ишораси	Ҳис. Коэф ф.	Меъё р. Коэф ф.	Муддатлиги	1 ос н.	2 ос н.	Сейс м.	Махсу с.
1	Бино ўз оғирлиги	(0)-Постоянное	+	1.1	1	1	1	1	0.9	1
2	Пол ва пардевор оғирлиги	(1)-Временное длительнодействующее	+	1.2	1	1	1	0.95	0.8	0.95

3	Фойдал и юк	(2)- Кратковременное	+	1.3	1	0.35	1	0.9	0.5	0.8
4	Қор юки	(2)- Кратковременное	+	1.4	1	0.35	1	0.9	0.5	0.8
5	Х ўқи бўйича сейсми ка	(5)-Сейсмическое	-/+	1	1	0	0	0	1	0
6	Ү ўқи бўйича сейсми ка	(5)-Сейсмическое	-/+	1	1	0	0	0	1	0

2-жадвал – Юкларнинг устуворлик захираси коэффиценти

Юк	Шакли	Устуворлик захираси коэффиценти
1	1	28.1468
1	2	36.7454
2	1	41.0486
2	2	52.8625
3	1	148.322
3	2	191.01

3-жадвал – Ҳусусий тебраниш даври ва частотаси

Юк	Шакли	Ҳусусий қиймат	Частота (Рад/с)	Давр (с)	динам. коэф. βх	Тақсимланиш коэффиценти	Модаль масса (%)	Модаль массалар йигиндиси (%)
5	1	0.0942628	3.2571	1.9291	0.4	0.194197	0.683615	0.683615
5	2	0.0639419	3.9546	1.5888	0.4	1.4696	66.987	67.6706
5	3	0.0454069	4.6929	1.3389	0.4	0.450817	2.74451	70.4151
5	4	0.0103264	9.8407	0.63849	0.796906	-0.10992	0.222923	70.6381
5	5	0.00839834	10.912	0.57581	0.834516	-0.751162	7.14125	77.7793
5	6	0.00618191	12.719	0.49402	0.881197	-0.184479	0.452228	78.2315
5	7	0.00353441	16.821	0.37354	0.925292	0.0570998	0.0445748	78.2761
5	8	0.00333878	17.306	0.36306	0.927389	0.578784	2.64341	80.9195
5	9	0.00272989	19.139	0.32829	0.925657	0.298389	0.836545	81.7561
5	10	0.00179279	23.618	0.26604	0.913208	0.0230293	0	81.7616
6	1	0.0942628	3.2571	1.9291	0.4	1.74485	55.1729	55.1729
6	2	0.0639419	3.9546	1.5888	0.4	-0.269055	2.24471	57.4177
6	3	0.0454069	4.6929	1.3389	0.4	1.01815	13.9948	71.4125

6	4	0.0103264	9.8407	0.63849	0.796906	-0.552345	5.62742	77.0399
6	5	0.00839834	10.912	0.57581	0.834516	0.212049	0.568931	77.6088
6	6	0.00618191	12.719	0.49402	0.881197	-0.3909	2.0299	79.6387
6	7	0.00353441	16.821	0.37354	0.925292	0.418376	2.3924	82.0311
6	8	0.00333878	17.306	0.36306	0.927389	-0.184136	0.267481	82.2986
6	9	0.00272989	19.139	0.32829	0.925657	0.168309	0.266086	82.5647
6	10	0.00179279	23.618	0.26604	0.913208	-0.40568	1.7235	84.2882

1-расм. Бинонинг деформацияланган кўриниши

2-расм. Бинонинг X ўқи бўйлаб қўчиши

3-расм. Бинонинг Y ўқи бўйлаб қўчиши

4-расм. Бинонинг Z ўқи бўйлаб қўчиши

5-расм. Бинонинг UX ўқи бўйлаб қўчиши

6-расм. Бинонинг UY ўқи бўйлаб қўчиши

7-расм. Бинонинг UZ ўқи бўйлаб кўчиши

Устунлари пластина ҳолида моделлаштирилган “Пилон” 500x1000 кесимли темирбетон каркасларда сейсмик кучлар натижасида ҳосил бўлувчи кўчишларни (8-10-жадваллар)

Ли́ра ПК 10.10 дастурининг натижаларни график усулда чоп этиш функцияси ёрдамида кўриб чиқамиз (8-15-расмлар) [2].

8-жадвал – Ҳисобий зўриқишлар жамланмаси коэффициентлари

Юклар	Юклар номи	Юклар тури	Ишораси	Ҳис. Коэф. ф.	Меъё р. Коэф. ф.	Муддатлиги	1 ос. н.	2 ос. н.	Сейс. м.	Махсу. с.
1	Бино ўз оғирлиги	(0)-Постоянное	+	1.1	1	1	1	1	0.9	1
2	Пол ва пардевор оғирлиги	(1)-Временное длительнодействиющее	+	1.2	1	1	1	0.95	0.8	0.95
3	Фойдали юк	(2)-Кратковременное	+	1.3	1	0.35	1	0.9	0.5	0.8
4	Қорюки	(2)-Кратковременное	+	1.4	1	0.35	1	0.9	0.5	0.8
5	Хўқибўйича сейсмика	(5)-Сейсмическое	-/+	1	1	0	0	0	1	0

6	Ү ўқи бўйича сейсми ка	(5)-Сейсмическое	-/+	1	1	0	0	0	1	0
---	---------------------------------	------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---

9-жадвал – Юкларнинг устуворлик заҳираси коэффиценти

Юк	Шакли	Устуворлик заҳираси коэффиценти
1	1	42.3339
1	2	63.1013
2	1	72.8244
2	2	108.526
3	1	109.641
3	2	163.392

10-жадвал – Хусусий тебраниш даври ва частотаси

Юк	Шакли	Хусусий қиймат	Частота (Рад/с)	Давр (с)	динам. коэф. βх	Тақсимланиш коэффиценти	Модаль масса (%)	Модаль массалар йигиндиси (%)
5	1	0.0692574	3.7999	1.6535	0.4	0.0963508	0.17671	0.17671
5	2	0.0389837	5.0648	1.2406	0.44	1.54908	63.7864	63.9631
5	3	0.0306853	5.7087	1.1006	0.51	0.556672	4.29372	68.2569
5	4	0.00711041	11.859	0.52982	0.862109	0.0387509	0.029399	68.2863
5	5	0.00487434	14.323	0.43867	0.896798	-0.855034	7.70579	75.992
5	6	0.00392165	15.969	0.39347	0.921306	-0.247488	0.757137	76.7492
5	7	0.00224921	21.086	0.29799	0.92	-0.00423374	0	76.7494
5	8	0.00173537	24.005	0.26174	0.912349	0.556623	2.31978	79.0692
5	9	0.00149139	25.894	0.24265	0.904118	0.448063	1.83652	80.9057
5	10	0.00102715	31.202	0.20137	0.87	0.0277894	0	80.9137
6	1	0.0692574	3.7999	1.6535	0.4	1.75374	58.5329	58.5329
6	2	0.0389837	5.0648	1.2406	0.44	-0.241246	1.54676	60.0796
6	3	0.0306853	5.7087	1.1006	0.51	0.882264	10.7833	70.863
6	4	0.00711041	11.859	0.52982	0.862109	0.582551	6.64288	77.5058
6	5	0.00487434	14.323	0.43867	0.896798	0.176008	0.326463	77.8323
6	6	0.00392165	15.969	0.39347	0.921306	-0.391735	1.89658	79.7289
6	7	0.00224921	21.086	0.29799	0.92	0.505496	2.97693	82.7058
6	8	0.00173537	24.005	0.26174	0.912349	-0.168454	0.212427	82.9182
6	9	0.00149139	25.894	0.24265	0.904118	0.177343	0.287651	83.2059
6	10	0.00102715	31.202	0.20137	0.87	-0.450645	2.10943	85.3153

8-расм. Бинонинг деформацияланган кўриниши

9-расм. Бинонинг X ўқи бўйлаб қўчиши

10-расм. Бинонинг Y ўқи бўйлаб қўчиши

11-расм. Бинонинг Z ўқи бўйлаб қўчиши

12-расм. Бинонинг UX ўқи бўйлаб қўчиши

13-расм. Бинонинг UY ўқи бўйлаб кўчиши

14-расм. Бинонинг UZ ўқи бўйлаб кўчиши

11-жадвал – Бинонинг ўқлар бўйлаб максимал кўчиши

Устун кесимлари	X ўқи бўйлаб кўчиши	Y ўқи бўйлаб кўчиши	Z ўқи бўйлаб кўчиши	UX ўқи бўйлаб кўчиши	UY ўқи бўйлаб кўчиши	UZ ўқи бўйлаб кўчиши
Стержен модел	230.9	284	8.009	6.198	8.333	0.3727
Пластина модел	233,6	288,6	10,56	7,48	8.78	2,356

12-жадвал – Бинонинг ўқлар бўйлаб минимал кўчиши

Устун кесимлари	X ўқи бўйлаб кўчиши	Y ўқи бўйлаб кўчиши	Z ўқи бўйлаб кўчиши	UX ўқи бўйлаб кўчиши	UY ўқи бўйлаб кўчиши	UZ ўқи бўйлаб кўчиши
Стержен модел	-0.3044	-55.82	-52.67	-14.19	-4.339	-14.65
Пластина модел	-0.417	-0,39	-42,89	-5,21	-4.339	-10,77

Хулоса. Юқорида аниқланган натижалардан (11-12-жадваллар) бинонинг биринчи ҳолдаги кўчиши 28,4 см ни ташкил этган бўлса, иккинчи ҳолдаги кўчиши 28,86 см ни ташкил этди. Яъни устуннинг стержен ва

пластина моделлари орасидаги кўчишда 0,46 см тафовут пайдо бўлган. Бундан кўринадики пилонларни пластина ҳолда моделлаштириш стержен ҳолида моделлаштиришдан кўра аниқроқ натижаларни беради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ҚМҚ. 2.01.03-19. Зилзилавий ҳудудларда қурилиш. Ўз.Р. ДАҚҚ Т.: 2019.
2. Руководство пользователя ЛИРА 10.12: 2021 г.
3. Б.А.Хобитов. Иншоотлар динамикаси асослари ва зилзилабардошлиги. 1-қисм. Тошкент, «Ўқитувчи», 2006.
4. Christopher Arnold, Robert Reitherman. Building configuration and seismic design. New York. John Wiley&Sons, Inc., 1982.